

**MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTIDA BADIY-IJODIY QOBILIYATLARNI
RIVOJLANTIRISHNING PEDAGOGIK ASOSLARI****To'raqulova Manzura Mazbutovna****Sirdaryo pedagogika texnikumi****turakulovamanzura6@gmail.com****+998 91 507 20 82****<https://doi.org/10.5281/zenodo.19478996>****Annotatsiya**

Ushbu maqolada maktabgacha ta'lim tizimi jamiyat taraqqiyotining muhim bo'g'ini sifatida, ayniqsa, bolalarning shaxs sifatida shakllanishida ularning ijodiy salohiyatini rivojlantirish dolzarb masalalardan biri ekanligi, badiiy-ijodiy qobiliyatlar bolalarning estetik didini, tasavvurini, mustaqil fikrlashini va emotsional olamini boyitishda muhim rol o'ynashi hamda maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyalanuvchilarining badiiy-ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishning zamonaviy metodlari yoritilgan.

Аннотация

В данной статье подчеркивается тот факт, что система дошкольного образования является важным звеном в развитии общества, особенно в развитии творческого потенциала детей, что является одним из актуальных вопросов формирования их личности, что художественные и творческие способности играют важную роль в обогащении эстетического вкуса, воображения, самостоятельного мышления и эмоционального мира детей, а также приводятся современные методы развития художественных и творческих способностей в дошкольных образовательных учреждениях.

Abstract

This article emphasizes the fact that the preschool education system is an important link in the development of society, especially in the development of children's creative potential, which is one of the pressing issues in the formation of their personality, that artistic and creative abilities play a significant role in enriching the aesthetic taste, imagination, independent thinking, and emotional world of children, and also presents modern methods for developing artistic and creative abilities in preschool educational institutions.

Bugungi kunda maktabgacha ta'lim tizimi jamiyat taraqqiyotining muhim bo'g'ini sifatida alohida ahamiyat kasb etmoqda. Maktabgacha yosh davri bolaning eng faol rivojlanish bosqichi bo'lib, aynan shu davrda uning qiziqishlari, qobiliyatlari va iste'dodlari shakllanadi. Shu sababli, maktabgacha ta'lim tashkilotlarida badiiy-ijodiy faoliyatni to'g'ri tashkil etish pedagoglarning muhim vazifalaridan biridir.

Bolalarda badiiy-ijodiy qobiliyatni rivojlantirish masalasi pedagogikada bugun yuzaga kelgan masala emas. Ya'ni, "Shaxsdagi ijodkorlik xususiyatlarini qanday tarbiyalash mumkin?" degan muammo bugun paydo bo'lgan emas. Azaldan ijodkorlikning boshlanishi bo'lgan insondagi ijodiy qobiliyatlarni rivojlantirish masalasi bevosita bolalar ta'lim-tarbiyasi bilan shug'ullanuvchi pedagoglarni ham, ilmiy tadqiqotchilarni ham birdek qiziqtirib keladi".

Zamonaviy ilmiy adabiyotlarda "qobiliyat" tushunchasiga turli (falsafiy, pedagogik, psixologik, fiziologik va b.) yondashuvlar mavjud bo'lib, pedagogik jihatdan insondagi qobiliyatlar uchta muhim xususiyatlarni o'zida mujassam etadi:

- qobiliyat, birinchi galda, insonning individual xususiyati, faoliyatining individual vositasidir;

- qobiliyat - insonni biror-bir sohada muvaffaqiyatga olib boruvchi vositadir; - qobiliyat
- bilim, malaka va ko'nikmalarning o'rganishga va rivojlantirishga tayyorligidir.

Ko'rishimiz mumkinki, har uchchala xususiyat ham maktabgacha yoshdagi bolalarning maktabgacha ta'lim tashkiloti muhitida individual rivojlanishi, yoshiga mos bilim, malaka va ko'nikmalarni sifatli egallashi va mustaqil rivojlanishga intilishi va bu intilishlarini motivatsiyalovchi muhim omillar hisoblanadi. Badiiy-ijodiy qobiliyat tushunchasiga ilmiy adabiyotlarda berilgan ta'rif va talqinlarni umumlashtirgan holda, uni insonning ijodiy faoliyatni samarali va muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun zarur bo'lgan individual xususiyati va sifati, estetik va ijodiy faoliyatining muhim omili va tarkibiy qismi, shaxsda yuqori insoniy funksiyalarni rivojlantirish vositasi sifatida bayon qilish mumkin.

Maktabgacha yosh davrining inson kamolotining keyingi rivojlanishidagi, bolani maktab ta'limiga tayyorlashdagi alohida roli maktabgacha ta'limning maqsadini belgilash, maktabgacha yoshdagi bolalarni o'qitish metodlari va tashkiliy shakllarini o'ziga xos mazmunini ishlab chiqishni, bolalarni xar tamonlama kamolga yetkazishga o'qitishning rolini tadqiq qilish zarurligini shart qilib qo'yilgan. K.D.Ushinskiy Maktabgacha ta'limning vazifasi ijodiy qobilyat va nutq qobilyatini rivojlantirishdan, ularni maktabga tayyorlashdan iborat-deb hisoblaydi.[2] Bugungi kun talabi – erkin, mustaqil va ijodiy fikrlay oladigan yosh avlodni tarbiyalashdan iborat. Shaxsiy qarashimga ko'ra, zamonaviy jamiyat muammolarini bartaraf etishda bolalar uchun zarur shart-sharoitlarni yaratish muhim ahamiyat kasb etadi. Eng avvalo, bolaga o'zini xavfsiz va ishonchli his qiladigan muhitni ta'minlash zarur. Ana shunday muhitda bola o'z imkoniyatlarini erkin namoyon eta oladi. Bu jarayonda to'g'ri tashkil etilgan, bolalarning qiziqish va ehtiyojlariga mos keladigan darslar hamda o'yin faoliyatlari muhim rol o'ynaydi.

Yan Amos Komenskiy o'yinni bola faoliyatining, uning tabiati va mayllariga to'g'ri keladigan zarur shakli deb hisoblardi. Uning fikricha o'yin – bolaning barcha qobilyat ko'rinishlari rivojlanadigan jiddiy aqliy faoliyatdir, o'yinda borliq, dunyo haqidagi tassavvurlar doirasi kengayadi va boyiydi, nutq rivojlanadi. P.F.Lestgaft bolalar o'z o'yinlarida tevarak-atrofdan olgan tassurotlarini aks ettiradilar, deydi bunday faoliyat bolaning rivojlanishida katta ahamiyatga egadir. [3] Demak, bolalarda ijodiy qobiliyatlarni rivojlantirish va erkin fikrlashni shakllantirishda o'yinlar muhim ahamiyatga ega. Ijodkorlik esa bolalar rivojlanishining ajralmas qismi bo'lib, doimo u bilan birga kechadi. Ushbu qobiliyatni samarali rivojlantirishning eng muhim omillaridan biri — bolaning faol ishtirokidir.

Zamonaviy metod va texnologiyalar

Hozirgi kunda maktabgacha ta'lim tashkilotlarida badiiy-ijodiy qobiliyatlarni rivojlantirishda zamonaviy pedagogik metod va texnologiyalardan foydalanish muhim ahamiyat kasb etadi. Ushbu metodlar bolalarning nafaqat bilim olishiga, balki ularning mustaqil fikrlashi, tasavvuri, ijodiy yondashuvi va muammolarni hal qilish ko'nikmalarini rivojlantirishga xizmat qiladi.

Quyidagi metodlar ayniqsa samarali hisoblanadi:

O'yin texnologiyalari

O'yin maktabgacha yoshdagi bolalar faoliyatining asosiy turi hisoblanadi. Shu sababli ta'lim jarayonini o'yin asosida tashkil etish eng samarali usullardan biridir. O'yin

texnologiyalari orqali bolalar tabiiy ravishda o'rganadilar, yangi bilimlarni oson o'zlashtiradilar va ijodiy fikrlashga o'rganadilar. Masalan, rolli o'yinlar, didaktik o'yinlar va sahnalashtirilgan o'yinlar bolalarning tasavvurini kengaytiradi, ularni mustaqil qaror qabul qilishga undaydi.

Interfaol metodlar

Interfaol metodlar bolalarni ta'lim jarayonining faol ishtirokchisiga aylantiradi. Bu metodlar orqali bolalar o'z fikrini erkin ifoda etishni, boshqalar bilan muloqot qilishni va jamoada ishlashni o'rganadilar. “Aqliy hujum”, “klaster”, “savol-javob”, “kichik guruhlarda ishlash” kabi usullar bolalarning faolligini oshiradi va ularning ijodiy tafakkurini rivojlantiradi.

STEAM yondashuvi

STEAM (Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics) yondashuvi bolalarni turli sohalarni o'zaro bog'liq holda o'rganishga undaydi. Ayniqsa, “Art” (san'at) komponenti orqali bolalarda badiiy ijodkorlik rivojlanadi. Bu yondashuv orqali bolalar nafaqat rasm chizish yoki qo'shiq aytish, balki muammolarni ijodiy hal qilish, yangi g'oyalar yaratish va tajriba o'tkazish ko'nikmalariga ega bo'ladilar.

Loyiha asosida o'qitish

Loyiha asosida o'qitish metodida bolalar ma'lum bir mavzu asosida mustaqil yoki guruh bo'lib ishlaydilar. Bu jarayonda ular izlanadi, fikr yuritadi, reja tuzadi va natijani taqdim etadi. Masalan, “Tabiatni asraymiz” yoki “Sevimli ertak qahramonim” kabi loyihalar orqali bolalar ijodiy ishlar yaratadilar. Bu metod bolalarning mas'uliyat hissini, mustaqilligini va ijodiy yondashuvini rivojlantiradi.

Umumiy ahamiyati

Yuqorida keltirilgan metod va texnologiyalar bolalarning har tomonlama rivojlanishiga xizmat qiladi. Ular bolalarda mustaqil fikrlashni shakllantiradi, ijodiy salohiyatini ochib beradi va turli hayotiy vaziyatlarda muammolarni mustaqil hal qilishga o'rgatadi. Natijada esa faol, tashabbuskor va ijodkor shaxs shakllanadi.

Xulosa qilib aytganda, maktabgacha ta'lim tashkilotlarida badiiy-ijodiy qobiliyatlarni rivojlantirish bolalarning har tomonlama barkamol shaxs sifatida shakllanishida muhim pedagogik ahamiyat kasb etadi. Maktabgacha yosh davri shaxs rivojlanishining eng muhim va sezgir bosqichi bo'lib, aynan shu davrda bolaning tasavvuri, estetik didi, ijodiy tafakkuri va mustaqil fikrlash ko'nikmalari shakllanadi.

Tahlillar shuni ko'rsatadiki, badiiy-ijodiy faoliyatlar (tasviriy san'at, musiqa, teatr, konstruktiv faoliyat) hamda zamonaviy pedagogik yondashuvlar (o'yin texnologiyalari, interfaol metodlar, STEAM va loyiha asosida o'qitish) bolalarning ijodiy salohiyatini samarali rivojlantirishga xizmat qiladi. Ushbu jarayonda shaxsga yo'naltirilgan yondashuv, bolaga erkinlik berish, uning qiziqish va ehtiyojlarini inobatga olish muhim metodik asos bo'lib xizmat qiladi.

Demak, maktabgacha ta'lim tizimida badiiy-ijodiy qobiliyatlarni rivojlantirishga kompleks yondashuvni yo'lga qo'yish, zamonaviy metod va texnologiyalarni keng joriy etish orqali kelajakda ijodkor, mustaqil fikrlovchi va ijtimoiy faol shaxsni tarbiyalash imkoniyati yaratiladi. Bu esa o'z navbatida jamiyatning barqaror rivojlanishiga xizmat qiladi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Qodirova, Sh. Toshpo'latova, N. Kayumova, M A'zamova. “Maktabgacha pedagogika” Toshkent: Tafakkur nashriyoti.2019. -684b

2. N.M.Quchqarova “Maktabgacha ta’lim tashkilotlari tarbiyalanuvchilariga o’yin orqali tarbiya berish” \o ‘quv uslubiy qo’llanma.-Toshkent,2022 y.-74b